

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

**ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В
ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є. ПУХОВА**

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ
ЗАСОБІВ ПІДГОТОВКИ
ПЕРСОНАЛУ НА ОБ'ЄКТАХ КРИТИЧНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ – 2023»

Збірник матеріалів конференції
8 листопада 2023 р.

Київ – 2023

УДК 331.108.5:004.44(063)

Рекомендовано до друку Вченою радою
Інституту проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова НАН України
(протокол № 9 від 27 жовтня 2023 р.)

Програмний комітет:

Самойлов В.Д., доктор технічних наук, професор,
Плетяний І.В., кандидат технічних наук, старший науковий
співробітник.

Організаційний комітет:

Самойлов В.Д., доктор технічних наук, професор
Плетяний І.В., кандидат технічних наук, старший науковий
співробітник.

Відповідальний за випуск:

Плетяний І.В.

«Technologies for the creation and use of the critical infrastructure personnel training tools - 2023», Kyiv, November 8, 2023, PIMEE of NAS of Ukraine. - 2023. - 51 p.

«Технології створення і використання засобів підготовки персоналу на об'єктах критичної інфраструктури – 2023»: збірник матеріалів науково-практичної конференції, м. Київ, 8 листопада 2023 р., ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – 2023. – 51 с.

© Автори публікацій, 2023

© Інститут проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2023

ЗМІСТ

Р.П. Абрамович

ДОСВІД РОЗРОБКИ ТРЕНАЖЕРА ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ ЕНЕРГОПІДПРИЄМСТВ5

A.O. Taranowski

AI-AIDED KNOWLEDGE ASSESSMENT COURSES FOR ENERGY SECTOR STAFF: THE REGULATORY DIMENSION.....8

В.С. Ракович, В.В. Цуркан

АНАЛІЗ ПРИКЛАДНИХ ЗАСТОСУВАНЬ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ.....12

Б.М. Плєскач, В.Д. Самойлов

КОМП'ЮТЕРНА МОДЕЛЬ ТРЕНАЖЕРНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕНЕРГОМЕНЕДЖЕРІВ.....15

I.B. Плетяний

ПРОЕКТУВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРІВ НА ОСНОВІ СЦЕНАРНО-ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ.....20

A.O. Лєпасьєв

МОДЕЛЮВАННЯ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ПІДСТАНЦІЙ ДЛЯ ТРЕНАЖЕРІВ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛУ МЕРЕЖЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ.....29

С. С. Шевченко

ВИБІР ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ СИСТЕМ.....32

О.А. Кравчук.

ПІДХОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ СИМУЛЯЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ РОЮ ДРОНІВ.....35

П.О. Осінський

ОГЛЯД ПІДХОДУ MITRE CORP. ДО ПИТАНЬ КІБЕРБЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ МЕРЕЖ ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ.....40

В.С. Ракович, В.В. Цуркан

АНАЛІЗ ПРИКЛАДНИХ ЗАСТОСУВАНЬ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Найбільш небезпечними загрозами сталому функціонуванню об'єктів критичної інфраструктури, особливо в умовах війни, є як нанесення ракетних ударів і застосування ударних безпілотних літальних апаратів [1, 2], так і порушення властивостей інформаційних активів [1, 3]. Прояви таких загроз можуть призводити до припинення надання життєво важливих послуг. Запобігання негативними наслідкам досягається шляхом заміни та/або оновлення відповідного устаткування. Цим обумовлюється потреба набуття працівниками об'єктів критичної інфраструктури практичних навиків його встановлення, налаштування, експлуатування. Вона задовольняється завдяки використанню сучасних інформаційних технологій, зокрема, доповненої реальності (англ. Augmented Reality, AR) [4]. Перспективність даного вибору підтверджується багатоаспектністю її можливостей. Тож аналізування прикладних застосувань технології доповненої реальності є актуальним завданням.

Під доповненою реальністю розуміється інформаційна технологія доповнення об'єктів реального світу додатковою цифровою інформацією. Характерними особливостями використання даної технології є (1) поєднання віртуальних і реальних об'єктів у реальному світі; (2) використання у віртуальному та реальному часі; (3) узгодження віртуальних і реальних об'єктів у часі [4–6]. Це зобов'язує до оцінювання положення, орієнтування віртуального об'єкта в реальності. Дане завдання вирішується, наприклад [4], одним з способів: або маркуванням, або природним відстеженням функцій, або картографуванням. Крім цього прикладне використання технології доповненої реальності визначається відповідними пристроями [4]. Серед них виокремлюються ті, що одягаються або кріпляться на голову (наприклад, окуляри), мають екрани (наприклад, гаджети), відображають цифрову інформацію (наприклад, проектори).

Багатоаспектність прикладного застосування технології доповненої реальності орієнтована на підвищення ефективності та продуктивності діяльності з урахуванням специфіки сфери застосування [5, 6]. Завдяки цьому зменшується час виконання завдань, виявляються і виправляються помилки в реальному часі. Особливим аспектом є можливість підвищення рівня безпеки працівників. Основою даної діяльності може бути, наприклад [5], попередження про загрози, зокрема, й підозрілі предмети. В даному випадку надаються настанови виконання завдань працівникам у реальному часі. Це важливо при забезпеченні кібербезпеки об'єктів критичної інфраструктури. До того ж варто виокремити й аспект навчання і адаптування насамперед з

огляду на динаміку умов їхнього функціонування. З одного боку йдеться про навчання нових працівників, а з іншого – підтримання уже досвідчених.

Прикладне застосування доповненої реальності у секторі енергетики зводиться до контролювання і аналізу технологічних процесів. Наприклад [6], у поєднанні з технологією цифрових двійників вітрова електростанція представляється з усіма даними для планування діяльності з технічного обслуговування. Водночас важливим у прикладному аспекті є упровадження систем відновлювальної енергетики. Тож за допомогою доповненої реальності працівникам надаються інструкції щодо їхнього розгортання [7]. Окремим аспектом доцільно виокремити забезпечення кібербезпеки, зокрема, й об'єктів критичної інфраструктури галузі енергетики. Цей напрям досліджується як один з перспективних особливо, наприклад [1, 3], для запобігання проявам кіберзагроз, виявлення і реагування на кіберінциденти. Перспективність даного напрямку додатково підтверджується у [6] і водночас незначною кількістю публікацій даної тематики.

Отже, прикладне застосування технології доповненої реальності характеризується багатоаспектністю її можливостей. Особливо це важливо при забезпеченні сталого функціонування об'єктів критичної інфраструктури, зокрема, й галузі енергетики. При цьому важливо враховувати умови використання даної технології, можливість її поєднання з іншими технологіями, наприклад, штучного інтелекту, цифрових двійників.

Як перспективний напрям виокремлено забезпечення кібербезпеки – від навчання персоналу до підтримання його діяльності. З урахуванням [3] насамперед виявлення і реагування на кіберінциденти.

1. Про критичну інфраструктуру : Закон України від 16.11.2021 № 1882-IX. Дата оновлення: 05.12.2022. URL: https://www.wikiwand.com/en/Industrial_augmented_reality (дата звернення: 25.10.2023).
2. Щиголь Ю. Ракетами по критичній інфраструктурі України. Хто та як її має захистити? URL: <https://biz.nv.ua/ukr/experts/zahist-kritichnoji-infrastrukturi-yak-ukrajina-gotuyetsya-do-zimi-i-do-rosiyskih-raketnih-obstriliv-50361036.html> (дата звернення: 25.10.2023).
3. Системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки : звіт про роботу. URL: <https://scpc.gov.ua/api/files/22c75b41-d1d8-4da6-bd46-fa5489af9c6e> (дата звернення: 25.10.2023).
4. De Souza Cardoso L. F., Martins Queiroz Mariano F. C., Zorzal E. R. A Survey of Industrial Augmented Reality. *Computers & Industrial Engineering*. 2020. Vol. 139. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.106159>.
5. Voinea G.-D., Gîrbacia F., Duguleană M., Boboc R.G., Gheorghe C. Mapping the Emergent Trends in Industrial Augmented Reality. *Electronics*. 2023. Vol. 12, Iss. 7. DOI: <https://doi.org/10.3390/electronics12071719>.
6. Böhm F., Dietz M., Preindl T., Pernul G. Augmented Reality and the Digital Twin: State-of-the-Art and Perspectives for Cybersecurity. *Journal of Cybersecurity and Privacy*. 2021. Vol. 1, Iss. 3, P. 519-538. DOI: <https://doi.org/10.3390/jcp1030026>.

7. Karganroudi S. S., Silva R. E., Chahdi El Ouazani Y. et al. A novel assembly process guidance using augmented reality for a standalone hybrid energy system. *[International Journal of Advanced Manufacturing Technology](#)*. 2022. Vol. 122, Iss. 7–8. P. 3425–3445. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00170-022-10122-5>.